

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваўмуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ниёзова Шоира ТоировнаНавоий давлат педагогика институти
факультетлараро-чет тиллар кафедраси ўқитувчиси**ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393894>
АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тилшуносликнинг ушбу соҳасининг бошқа фанлар билан алоқаси муҳокама қилиниши билан бирга, Тилларни қиёсий ўрганиш, замонавий тилшуносликнинг фаол ривожланаётганлиги, Замонавий қиёсий тилшунослик сублимацияси, тилни тавсифлаш соҳасидаги узоқ йиллик инсоний амалиётнинг назарий қарашларига аҳамият берилган, шунинг учун қиёсий тилшуносликнинг фангача бўлган ва илмий манбалари таъкидланган. Қиёсий тилшуносликнинг қадим замонлардан то ҳозирги кунгача шаклланиш тарихи ҳақида манбалардан келтирилган мисоллар асосида қисқача маълумот берилган.

Таянч сўзлар: фангача бўлган манбалар, қиёсий тилшунослик, қиёсий тарихий тилшунослик, лингводидактика, бухатчуплар, шевалар, лаҳжалар, туркий забон, маданиятлараро мулоқат, акад, шумернинг, елкан, сирка, каравот, камералар, минора, буйинтурук, ванна, фундаментал

Niyozova Shoira Toirovnateacher of the department foreign languages,
Navoi State Pedagogical Institute**THE FORMATION OF THE COMPARATIVE LINGUISTICS AS A SCIENCE****ABSTRACT**

In this article, along with discussing the relationship of this field of linguistics with other disciplines, the comparative study of languages, the active development of modern linguistics, the sublimation of modern comparative linguistics, the theoretical views of long-standing human practice in the field of language description are emphasized, therefore, the pre-science and scientific sources of comparative linguistics are emphasized. Brief information on the history of the formation of comparative linguistics from ancient times to the present is given on the basis of examples from sources.

KEYWORDS: pre-science sources, comparative linguistics, comparative historical linguistics, linguo-didactics, accounts, dialects, dialects, Turkish language, intercultural communication, Akkadian, Sumerian, vinegar, bed, cameras, minaret, bath, fundamental

Ниёзова Шоира Тоировнапреподаватель кафедры иностранных языков
Навоийского государственного педагогического института.

СТАНОВЛЕНИЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен краткий обзор истории становления сопоставительной лингвистики с древних времен до наших дней, языкознания с другими дисциплинами, сравнительного изучения языков, активного развития современной лингвистики, сублимации современной сравнительной лингвистики, теоретических взглядов многолетней человеческой практики в этой области описания языка, поэтому акцент делается на донаучные и научные источники сопоставительного языкознания. На основе примеров из источников даются краткие сведения об истории становления сопоставительного языкознания с древнейших времен до современности.

Ключевые слова: донаучные ресурсы, сравнительное языкознание, сравнительно-историческое языкознание, лингводидактика, счета, диалекты, диалекты, турецкий язык, межкультурная коммуникация, аккадский, шумерский, элькан, укус, постель, камеры, минарет, буйинтурук, баня, фундаментальная

Тилларни қиёсий ўрганиш, замонавий тилшуносликнинг фаол ривожланаётган йўналишларидан биридир. Тадқиқотчиларни "нега бундай таъсирнинг доимий мавжудлиги билан тиллар нафақат яқинлашади, балки бир-бириданузоқлашади" деган савол қизиқтиради (Будагов 2004: 32).

Замонавий қиёсий тилшунослик сублимацияси, тилни тавсифлаш соҳасидаги узок йиллик инсоний амалиётнинг назарий умумлаштиришидир, шунинг учун қиёсий тилшуносликнинг фангача бўлган ва илмий манбалари таъкидланган.

Илмийдан олдинги манбалар кундалик тилшуносликдир. Узок вақт давомида инсоният, айниқса таржимонлар, саёхатчилар, савдогарлар ва бошқа "содда" маданиятлараро мулоқотчилар дунё тилларидаги фарқлар бўйича ўзларининг кузатувларини қайд этиб келишган [Кашкин 2007: 5]. Буни, хусусан, Оссурия пойтахти Ниневия кутубхонасидан топилган, милоддан аввалги 3-минг йилликка оид лавҳалар тасдиқлайди. Бухатчуплар аккад ва шумернинг турли лаҳжаларида ёзилган хўжалик ҳисоби ҳужжатларидир; жуда кўп ҳужжатлар параллел равишда иккала тилда тақдим этилади.

Қадимги халқларнинг тил хилма-хиллигига бўлган қизиқиши шумерлар ва бобилликлар таржима қилишда фойдаланган кўп тили луғатлар билан ҳам тасдиқланади. Энг қадимий луғатларда Аккад Саргон ҳукмронлиги (милоддан аввалги 2872 - 2817 йиллар) ҳақида сўз боради, унинг қахрамонликлари ўз империясининг турли шеваларида куйланган [Гарбовский 2007: 34]. Тил хилма-хиллиги масалалари қадимги мутафаккирларнинг онгини банд қилган. Марк Терентиус Варро алоҳида сўзларнинг тарихини қайта тиклашга ҳаракат қилиб, кўпинча ўз тадқиқотларида бошқа тиллардаги фактларни жалб қилган, бу унинг "Сўзларнинг ўхшашлиги тўғрисида" (милоддан аввалги I аср) асарида акс этган [Шарафутдинова 2012: 153]. Макробийнинг "Юнон ва латин феълларининг фарқ ва ўхшашликлари ҳақида" (милодий V аср) рисоласи замонавий қиёсий грамматик тадқиқотларнинг прототиби бўлди [Ўша ерда: 154]. Эрамиздан олдинги даврлардан бошлаб рус тилининг юнон, форс ва санскрит тиллари билан алоқалари кузатилган, бу рус-ташқи савдо алоқалари билан боғлиқ эди. А.А.Шахматов руснинг Византия-болгар маданияти билан қадимий алоқаларини елкан, сирка, каравот, камералар, минора, буйинтурук, ванна каби сўзларни - кундалик семантика сўзларини ўзлаштириш орқали кўрсатади, бу насронийгача бўлган тилшунослик назариясини тасдиқлайди. Киев Русининг Византия билан алоқалари [Шахматов 1916: 82 - 83]. Болгар ёзувчиси, роҳиб Храбрнинг "Хатлар тўғрисида" (X аср) рисоласи бугунги кунгача сақланиб қолган, унда муаллиф сода шаклда бўлса ҳам, славян ва юнон нутқининг товуш таркибининг таққослаган [Нелюбин 2011: УРЛ].

Немис тилларида сўзлашувчилар улар орасидаги, шунингдек, герман тиллари ва латин тиллари ўртасидаги ўхшашлик ва фарқларни билишган. Буни Донатнинг "Арс минор" грамматикаси асосида латин тилини ўрганиш билан боғлиқ бўлган фактлар ҳам тасдиқлайди,

бу эса лотин грамматик атамаларини она тилига таржима қилишни тақозо этди [History of Linguistic Studies 1991: 119].

Қиёсий тилшуносликнинг илмий манбалари қиёсий тарихий тилшунослик ва лингвистик типологиядир [Зеленецкий 2004: 4].

Қиёсий-тарихий тилшунослик тилларнинг узаро муносабатлари муаммосини ҳал қилишга қаратилган булиб, лингвистик ухшашлик ва фарқлилик масалалари билан албатта шуг'улланган. Хусусан, тен Кейт ўзининг "Қуйи немис тилининг олий жаноб қисмини ўрганишга кириш" (1723) китобида готика, немис, голланд, англо-саксон ва исланд тилларини таққослаган [Левицкий 2009: 98]. У турли герман тилларидаги унли товушларнинг алмашилишини кўриб чиқди, бу тиллардаги кучли феълларни таснифлади, шунингдек, улар орасидаги энг муҳим товуш ўхшашликлари ва фарқларини аниқлади [Нелюбин 2011: УРЛ]. Ф.П.Аделунг, унда муаллиф санскрит ва рус тилини қиёсий ўрганиш зарурлигини таъкидлади [Аделунг 1811]. М.В.Ломоносовнинг "Тилларнинг ўхшашликлари ва ўзгаришлари тўғрисида" (1755) асари ҳақида ҳам маълум бўлиб, унда мутафаккир рус, юнон, лотин ва немис тилларидаги биринчи ўн рақамни солиштирган [Нелюбин 2011: УРЛ].

Тил ўхшашликлари ва фарқлари муаммоларини ўрганган қиёсий тарихий тадқиқотларнинг бошқа мисоллари ҳам мавжуд (Востоков 1820; Добровский 1822; Ворр 1816; Фик 1890; Гримм 1819; Гумболдт 1843; Раск 1818; Шлеичер ва бошқалар).

Лингвистик типология тилларнинг морфологик таснифи шаклида ҳаракат қилди ва алоҳида тилларнинг ўзига хослигини халқлар – уларнинг сўзловчилари "руҳи" нинг намоён бўлиши сифатида кўрсатиши керак эди. Шлегел, биринчи морфологик таснифлардан бирини яратувчиси [Счлегел 1808], "vergle ichende Grammatik, аслида қиёсий тилшуносликни назарда тутган" [Сусов 1999: УРЛ]. Россияда Ф.Ф.Фортунатов ўзининг "Қиёсий тилшунослик" (1956) асарида ҳинд-европа тилларининг морфологик таснифини тақлиф қилди ва у "турли тиллар ўртасида мавжуд бўлган умумий ўхшашлик ва фарқларга асосланганлигини таъкидлади. содда, яъни қўшма сўзларнинг ясалиши" [Фортунатов 1956: 153].

Типологияга оид бир қатор фундаментал ишлар қиёсий тилшунослик учун ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган (В.А.Богородицкий, А.В.Исаченко, Е.Сапир, Н.С.Трубецкой, Р.О.Якобсон, Ж.Гринберг ва бошқалар).

Тиллараро тадқиқотларнинг тарқалишига XX асрнинг биринчи ярмида тилшунослик фанларининг пайдо бўлиши ёрдам берди, бу қиёсий тадқиқотлар учун кўшимча имкониятлар очди:

- контактология (В.П. Нерознак, В.Н. Топоров, Ж1.Б. Щерба, Е.Хауген, А. Мартинет, Е. Сапир, Н. Счучардт, У.Д. Вхитней и др.);
- социолингвистика (В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский, Б.А. Ларин, П.О. Шор, Ж. Вачек, В. Хавранек, Т. Фрингс и др.);
- психолингвистика (Т.В. Ахутина, А.А. Залевская, И.А. Зимняя, А.П. Клименко, А.А. Леонтьев, П.М. Фрумкина, Н.Н. Сларк, Г.А. Миллер, Р. Ромметвейт, Дан И. Слобин);
- интерлингвистика (А.Д. Дуличенко, М.И. Исаев, А. Меиллет, Ж. Мейсманс, М. Мтиллер и др.);
- универсология (В.З. Панфилов, Н.С. Трубецкой, Б.А. Успенский, Ж. Грениберг, Р.О. Жакобсон, П. Рамат и др.).

Қиёсий тилшуносликни ишлаб чиқувчиларнинг ўзлари тилшуносликнинг ушбу бўлимининг ривожланишида бошқа, нолингвистик фанлар: психология, этнопсихология, педагогика, маданият тарихининг ролини алоҳида таъкидладилар (Ч.А.Фергюсон, К.Жеймс, Р.Ладо, В. Немсервабошқалар). Қиёсий тилшуносликнинг шаклланиш тарихида лингводидактика алоҳида ўрин тутди: "...қиёсий тилшунослик тилларни ўқитиш эҳтиёжидан келиб чиққан" [Гак 1989: 6]. Бундан ташқари, олим ўзининг "Рус тили француз тилига нисбатан" асарида "Тилларни қиёсий ўрганиш, қариндошлик даражасидан қатъиназар, тиллар ўртасидаги ўхшашлик ва фарқларни аниқлашга қаратилган ва ҳар доим тил ўргатиш тилшунослик учун лингвистик асос бўлиб хизмат қилади", деб ёзган. " [Гак 1975: 101.]

Вақт ўтиши билан қиёсий тилшунослик ва лингводидактика, шунингдек, психология, этнопсихология, педагогика, маданият тарихининг ўзаро алоқадорлиги ва ўзаро боғлиқлиги нафақат заифлашмайди, балки кучайиб боради.

Англо-Америка анъаналарида қиёсий тилшуносликнинг пайдо бўлиши кўпинча Р. Ладонинг "Лингвистика турли маданиятлар. Тил ўқитувчилари учун амалий лингвистика" [Ладон 1957] китобининг нашр этилиши билан боғлиқ.

Шу билан бирга, XX аср бошларида С. Балли "Траите де стилисти квефрансаисс" (1909) асарида қиёсий тилшуносликнинг айрим масалаларини кўриб чиққанлигини таъкидлаш лозим. Масалан, олимнинг таъкидлашича, таққослаш "икки тилда уларнинг ҳар бирининг ўзига хослигини ва уларнинг ҳар бири ифодаловчи умумий турини очиб беришни осонлаштирадиган характерли хусусиятларни аниқлайди" (Балли 1955: 38 - 39).].

Бундан ташқари, қиёсий масалалар, айниқса, фонология соҳасида, Прага лингвистик мактабининг вакиллари В. Скаличка ўзининг "ZurmitteleuropaischenPhonologie" (1935), Н.С. Трубецкой - "Фонология асослари" (1935) кабилар томонидан муваффақиятли ишлаб чиқилган. 1939) ва В. Матҳесиус - "Ukolystrovnacifonologie" (1947). Хусусан, В.Матҳесиус лингвистик воситаларни нутқий алоқада бажарадиган вазифалари нуқтаи назаридан ўрганиш аналитик таққослаш тамойили, яъни тиллар ўртасидаги фарқ ва ўхшашликларни доимий кўрсатиш билан чамбарчас боғлиқлигини таъкидлади [Матҳесиус 1989] : 19].

Қиёсий тилшуносликни хорижий ишлаб чиқарувчилардан Л.Деже, С.Жеймс, Г.В.Кирквуд, Е.Косериу, Ж.К.А.Фергуссон, Г.Хелбиг, Р.Стерне манн ва бошқа тадқиқотчиларни кўрсатиш мумкин. Уларнинг қиёсий тилшуносликка қўшган ҳиссасининг ахамиятини ортиқча баҳолаб бўлмайди: улар "бошқа тилшунослик соҳалари орасида қиёсий таҳлилнинг ўрни, тилларни қиёсий ўрганиш мазмуни ва усуллари тўғрисидаги масалани кўйган ва ҳал қилишга ҳаракат қилган" [Гак 1989: 6]. .

Мамлакатимизда Е.Д.Поливановнинг "Рус грамматикаси ўзбек тилига нисбатан" китоби [Поливанов 1933] ва Л.В.Шчербанинг "Француз фонетикаси" [Шчерба 1963] асари қиёсий тилшуносликнинг ўзига хос пойдевор ҳисобланади. Е.Д.Поливанов туркий забон аудиторияга рус тилини ўргатишдаги қийинчиликларни қайд этиб, рус ва ўзбек тиллари ўртасидаги фонетик ва морфологик даражада ўхшашлик ва фарқларни таъкидлади [Поливанов 1933]. Ж.Б.Шчерба рус ва француз фонетикасининг хусусиятларини лингводидактик мақсадларда ўрганар экан, "биринчи навбатда, барча фарқларни алоҳида товушларда ҳам, услубда ҳам батафсил англаш зарур" эканлигини таъкидлади. қўполтовуш-семантик хатоларга йўл қўймаслик учун француз ва рус тиллари ўртасида мавжуд бўлганларни бирлаштириш" [Шчерба 1963: 14].

Қиёслаш масалалари В.Д.Аракин, Р.А.Будагов, В.Г.Гак, Б.Ю.Городецкий, А.Б.Долгополский, А.Г.Елисеева, В.В.Левицкий, Л.Я.Орловская, М.М.Покровский, А.А.С.Реболский, П.А.В.С.С. асарларида бир неча бор муҳокама қилинган. , Н.И.Толстой, Л.С.Фаркаш, А.В.Федоров, А.И.Фефилов, В.А.Юрик, А.Я.Шайкевич ва бошқа тадқиқотчилар. Масалан, А.Г.Елисееванинг 1953-йилда ҳимоя қилинган "Турли тилларнинг лексик бирликларини солиштириш масаласида" номли номзодлик диссертацияси [Елисеева 1953] турли тилларнинг лексик бирликларини солиштириш масалаларига бағишланган эди.

Шундай қилиб, қиёсий тилшуносликнинг пайдо бўлиши ўз вақтида пайдо бўлди ва унинг муаммолари долзарбдир. Тараққиётнинг ҳозирги босқичида у аллақачон шаклланган фан бўлиб, бошқа тил фанлари орасида ўз ўрнини эгаллайди.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1. Эделунг Ф. Санскри тилининг рус тилига ўхшашлиги ҳақида . - Санкт-Петербург, 1811 йил.
2. Балли Ш. Умумий тилшунослик ва француз тили саволлари. - М.: Чет- эл адабиёти нашриёти, 1955. - S. 38-39.

3. Будагов Р.А. Қариндош тиллар ўртасидаги ўхшашлик ва фарқлар (Романтик лингвистик материаллар). - 2-нашр. - М.: Добросвет 2004.- S. 32.
4. Гак. В.Г. Зус тили француз тилига нисбатан – М. Рус тили, 1975. - S. 10.
5. Гак. В.Г.Қарама қарши тилшунослик ҳақида // Чет эл тилшунослигида янгилик. нашр. XXV. Контранстив тилшунослик / комп. В.П. танилмаган; жами эд. Ва кириш. санъат. В.Г.Гака. - М.: Тараққиёт 1989. - S. 5-17
6. Гарбовский Н.К. Таржима назарияси: дарслик. - М.: Москва нашрети. Университет, 2007.- S. 34.
7. Элисеева А.Г. Турли лексик бирликларни солиштириш масаласига тиллар. -М., 1953.- 211 б
8. Зеленетский АЛ. Асосий европа қиёсий типологияси тиллар: дарслик. - М.Академия, 2004. – 46.
9. Тилшунослик таълимотлари тарихи. Кеч ўрта асрлар А.В. Деснитская. - Санкт-Петербург: наука, 1991. - б. 119.
10. Кашкин В.Б. Қиёсий тилшунослик: университетлар учун дарслик. - Воронеж: 2007. - б. 5.
11. Левицкий Ю.А, Боронникова Н.В. Тилшунослик таълимотлар тарихи: Қўлланма. - М.: Олий мактаб, 2009. - б. 98.
12. Матезиус В. Лингвистик характерология ҳақида // Чет элда янги тилшунослик. нашр. XXV. Контрастив тилшунослик /. В.Р. Белги эмас; жами жами эд. Ва кириш. санъат. В.Г.Гака. - М.: Тараққиёт, 1989. - S. 19.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000